

1º Edição / vol. 01 . Publicação em 23/09/2024

**INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TELEMEDICINA NO
MONITORAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS: BENEFÍCIO E
DESAFIOS CLÍNICOS**

Mateus Werner Gabriel Valença Gomes
Gian Raphael Silva Palhano Galvão
Natan Reis Brito
Elisa Maria Costa Batista
Maria Helena Dantas Correia Lima Gurgel
Nathália Fernandes Pinheiro de Medeiros Rodrigues
Eduarda Oliveira Maluf
Glauber Ferreira de Lima
Giovanna Targino de Sousa
Leonardo José de Oliveira Marinho
Gutembergue Lucena de Azevedo
Sabrina Danielly de Oliveira Holanda Tavares
Yanni de Moraes Nascimento Santos Rodrigues
Maria Eduarda Andrade Amorim
Arnaldo Braga de Andrade
George Brito de Figueiredo
Anna Letícia Costa Raposo Tavares
Arnaldo Carlos de Góis
Julia Cabral de Freitas
Thiago Cavalcanti Pinheiro
Vinícius Guedes Lima Bahia
Mariana Coutinho Marques de Lima
Morise de Gusmão Malheiros

RESUMO: Introdução: O aumento crescente da prevalência de doenças crônicas, a exemplo da diabetes e hipertensão, apresenta desafios significativos para os sistemas de saúde. Nesse sentido, a telemedicina emerge como uma solução promissora, permitindo o monitoramento remoto e intervenções ágeis. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão narrativa acerca da integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas, avaliando os benefícios clínicos e os desafios enfrentados na implementação dessas tecnologias. **Métodos:** Foi realizada uma revisão abrangente da literatura utilizando a base de dados PubMed focando em ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas publicados desde 2014 até o presente. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que exploravam intervenções de telemedicina em pacientes com doenças crônicas, enfatizando tanto os resultados clínicos quanto os aspectos tecnológicos e de aceitação. Ademais, foram excluídos estudos que não atenderam aos critérios de qualidade ou que não estavam diretamente relacionados ao tema supracitado. **Resultados:** Avanços substanciais foram efetivados na compreensão dos efeitos das tecnologias de telemedicina no manejo de doenças crônicas. Nesse contexto, estudos recentes indicam melhorias na adesão ao tratamento, redução de hospitalizações e melhora da qualidade de vida dos pacientes incluídos nessa modalidade de consulta médica. Além disso, a melhoria na comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, e a capacidade de coleta de dados em tempo real foram identificados como fatores-chave na obtenção de resultados positivos. **Conclusão:** A revisão realizada evidenciou um aumento na adoção de tecnologias de telemedicina como intervenções eficazes no monitoramento de doenças crônicas. Os resultados obtidos, em suma, ressaltaram que essas abordagens não apenas promovem melhorias clínicas, mas também facilitam a personalização do tratamento e o engajamento do paciente com o cuidado prestado. Dessa forma, o futuro do manejo dessas condições pode envolver uma combinação de telemedicina e estratégias personalizadas, visando impulsionar os resultados de saúde e diminuir os desafios associados a sua adoção.

Palavras-chave: Telemedicina; Doenças crônicas; Monitoramento; Intervenções tecnológicas.

Área Temática: Temas livres em medicina - Telemedicina.

E-mail do autor principal: mateuswernergv@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As doenças crônicas, a exemplo da diabetes, hipertensão, asma, obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica, vem representando um desafio crescente para a saúde pública em todo o mundo, devido à sua alta prevalência e impacto de longa duração na qualidade de vida dos pacientes e nos custos com cuidados médicos. Ademais, em se tratando de patologias com caráter crônico é evidente que o monitoramento eficaz e contínuo desses pacientes é de extrema importância para prevenir complicações associadas, melhorar a gestão das doenças e reduzir hospitalizações. Nesse contexto, a telemedicina surge como uma ferramenta capaz de acompanhar remotamente os pacientes, proporcionando-os um cuidado médico que avança sobre empecilhos físicos de deslocamento, por exemplo, o que em muitas vezes é benéfico para pacientes que necessitam de um grande contingente de consultas médicas, como é o caso dos pacientes com doenças crônicas.

Além disso, a integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas oferece uma série de benefícios clínicos, já que as ferramentas como dispositivos de monitoramento remoto, aplicativos de saúde e consultas virtuais permitem a coleta de dados em tempo real, facilitando o acompanhamento contínuo de parâmetros vitais, como pressão arterial, glicemia e saturação de oxigênio. Isso não apenas melhora o acesso aos cuidados de saúde, especialmente em áreas remotas, como também possibilita intervenções mais rápidas diante de alterações no quadro clínico dos pacientes que necessitam de uma urgência na consulta médica. No entanto, é mister pontuar que a implementação da telemedicina no monitoramento de doenças crônicas enfrenta desafios reais, posto que, por exemplo, a infraestrutura tecnológica necessária para suportar o monitoramento remoto muitas vezes é limitada em regiões com acesso restrito à internet ou tecnologia.

O objetivo do presente estudo é investigar os benefícios e desafios da integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas. O estudo abordará o quanto os avanços tecnológicos têm permitido o acompanhamento remoto desses pacientes, analisando as barreiras à implementação eficaz dessas tecnologias e discutindo as perspectivas futuras para o uso da telemedicina na prática clínica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo irá realizar uma revisão narrativa com a intenção de avaliar o impacto da implementação de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas, com especial enfoque nos benefícios e desafios dessas abordagens. A revisão abordará estudos clínicos e pesquisas recentes sobre o tema para sintetizar as evidências mais atualizadas e disponíveis sobre o papel da telemedicina na gestão dessas condições.

Nessa perspectiva, urge citar que a seleção dos estudos será baseada em critérios que considerem a utilização de tecnologias de telemedicina em qualquer fase do tratamento de doenças crônicas, abrangendo diferentes faixas etárias e ambos os sexos. Os tipos de estudos incluídos serão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os artigos serão selecionados a partir de publicações nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa, cobrindo o período de 2014 até a presente data para garantir a inclusão dos estudos com as evidências científicas mais recentes acerca do tema em questão.

Ademais, serão excluídos os estudos que não estejam diretamente relacionados ao tema ou que não atendam aos critérios de qualidade, como baixo impacto científico, falta de grupo controle, metodologia inadequada e ausência de rigor científico na elaboração. A busca bibliográfica será realizada na base de dados PubMed, utilizando os seguintes descritores: ((Telemedicine) AND (Chronic Diseases)) AND (Challenges). Os filtros de pesquisa aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. A pergunta central do estudo será: Qual é o impacto da integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas, e quais são os benefícios e desafios associados a essas abordagens?

Em última análise, a busca inicial resultou em 76 artigos, os quais passaram por uma rigorosa avaliação preliminar. Após a leitura dos títulos e resumos, 15 artigos foram selecionados para uma revisão mais aprofundada, análise dos achados e síntese dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em primeiro lugar, é essencial destacar o quanto a integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas tem demonstrado um excelente potencial em aumentar a qualidade do cuidado e na experiência do paciente, principalmente em pacientes que possuem uma rotina muito ativa de idas ao profissional médico, como é o caso de pacientes com doenças crônicas. Inúmeros estudos vêm revelando tanto os benefícios quanto os desafios associados à implementação dessas tecnologias.

Nesse viés, é evidente pontuar que um dos principais benefícios da telemedicina é o aumento da acessibilidade ao atendimento, uma vez que a utilização de plataformas digitais facilita o acesso a cuidados de saúde, especialmente para pacientes que residem em áreas distantes dos locais de atendimento médico ou enfrentam dificuldades de mobilidade, como idade avançada ou deficiência física limitante. Nessa perspectiva, a pesquisa de Ahmed et al. (2024) revelou que as consultas remotas podem reduzir de modo significativo as barreiras geográficas e financeiras, promovendo um maior envolvimento dos pacientes na gestão de suas condições de saúde. Ademais, o estudo relatou o quanto a pandemia de COVID-19 acelerou a adoção dessas tecnologias, na medida que revelou a urgência de pesquisas que explorassem a eficácia da telemedicina e identificassem necessidades não atendidas no setor de saúde.

Ademais, o estudo efetivado por Wellmann et al. (2024), focado em pacientes com asma, mostrou que a espirometria domiciliar, combinada com aplicativos móveis, pode aumentar a adesão ao tratamento em pacientes asmáticos. Em um grupo de pacientes monitorados remotamente, a expressiva maioria relatou melhorias na gestão de sua condição, quando comparada com o grupo controle, o qual não utilizou a ferramenta da telemedicina. Isso demonstra que o monitoramento regular, facilitado pelo uso das tecnologias, pode, também, levar a um controle eficaz da asma.

Outrossim, outro ponto deveras importante para o sucesso da telemedicina no cuidado à saúde de pacientes com doenças crônicas é a integração de dados coletados por meio de telemedicina com registros eletrônicos de saúde (RES), a fim de promover um cuidado mais coordenado. Nessa conjuntura, Jeyaraman et al. (2024) destacam que essa abordagem permite que os médicos acessem informações atualizadas sobre o estado de saúde dos pacientes,

facilitando, assim, decisões clínicas mais embasadas a partir de um acesso virtual instantâneo de dados relevantes.

No entanto, nota-se que a implementação da telemedicina também enfrenta desafios significativos. A resistência à mudança por parte de alguns profissionais de saúde e pacientes é um obstáculo recorrente, assim como mostra o estudo realizado por Tański et al. (2023), o qual aponta que a falta de familiaridade dos profissionais com as novas tecnologias pode limitar a eficácia das intervenções, tendo em vista que muitos profissionais desconhecem como se valer das tecnologias para efetivar a prática da medicina. Outro real desafio é a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes, posto que a digitalização das informações de saúde levanta preocupações sobre a proteção contra vazamentos de dados e ataques cibernéticos. Zhang et al. (2021) destacam muitos pacientes expressam preocupações sobre a segurança das informações compartilhadas durante as consultas de telemedicina. Isso evidencia o quão vital é implementar medidas rígidas de segurança e políticas claras de privacidade para garantir a confidencialidade dos dados obtidos dos pacientes.

Outro tema importante de ser mencionado é a questão da remuneração e do reembolso por serviços de telemedicina, os quais continuam a ser um obstáculo em muitos países: Poowuttikul e Seth (2020) apontam que a falta de políticas financeiras claras que apoiem a compensação por serviços prestados remotamente pode desencorajar médicos a adotar essas tecnologias, a qual, em certos casos, não se torna viável e atraente financeiramente para o profissional.

Apesar dos evidentes desafios, os benefícios obtidos com a telemedicina são significativos. A pesquisa de Zaman et al. (2022) mostrou que intervenções de telemedicina resultaram em uma melhoria da satisfação dos pacientes em comparação com cuidados tradicionais; pacientes relataram maior conveniência, menos interrupções em suas rotinas diárias, o que aumenta a disponibilidade de horário dos pacientes, e uma sensação de maior controle sobre suas condições de saúde.

Em última análise, vê-se que a integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas apresenta um potencial significativo para

redimensionar a prestação de cuidados de saúde. Os dados demonstram que, se implementadas de forma correta, as tecnologias de telemedicina podem não apenas melhorar os resultados de saúde, mas também proporcionar uma experiência médica mais satisfatória para os pacientes.

4. CONCLUSÃO

Em suma, notou-se, a partir do estudo realizado, que a integração de tecnologias de telemedicina no monitoramento de pacientes com doenças crônicas representa uma evolução promissora na forma como os cuidados de saúde são prestados. Os resultados das pesquisas revisadas permitiram perceber que a telemedicina pode aumentar a acessibilidade, melhorar a qualidade do cuidado e promover uma maior adesão ao tratamento. No entanto, essa transformação ainda enfrenta desafios, dos quais se destacam a resistência à mudança, preocupações com a privacidade e segurança dos dados, além da falta de políticas claras de reembolso, barreiras as quais precisam ser superadas.

Nessa perspectiva, importa discutir que é de extrema valia que os profissionais de saúde recebam o treinamento e orientações adequados para se valerem das novas tecnologias de forma eficaz, garantindo que estejam aptos a oferecer um serviço de qualidade, mesmo que de forma virtual. Outrossim, não somente os profissionais, mas também os pacientes com doenças crônicas devem receber um suporte educativo para maximizar os benefícios das ferramentas digitais, promovendo um engajamento mais ativo em sua própria saúde. Além disso, instituições de saúde devem trabalhar em colaboração com governos e seguradoras para desenvolver políticas que incentivem e permitam o uso da telemedicina e garantam que a remuneração por esses serviços seja sustentável e atraente para os profissionais da saúde.

Além disso, a proteção da privacidade dos pacientes deve ser uma prioridade na adoção dessas novas tecnologias. Nessa conjuntura, urge a implementação de medidas de segurança e a criação de políticas claras de privacidade, as quais são primordiais para construir a confiança necessária para que os pacientes se sintam seguros ao compartilhar suas informações de saúde em um ambiente digital. Dessa forma, permitir-se-á que a telemedicina se torne uma parte integral e confiável do cuidado de saúde na atualidade.

Por fim, a telemedicina oferece uma oportunidade transformadora no cuidado e monitoramento de doenças crônicas. O potencial para melhorar a qualidade do cuidado e a experiência do paciente é substancial, mas depende da superação dos desafios existentes explicitado no presente estudo. Com o comprometimento de todos os envolvidos, em especial o médico e o paciente, é possível construir um sistema de saúde mais eficiente, acessível e centrado no paciente, onde as tecnologias de telemedicina desempenham um papel fundamental na gestão eficaz das doenças crônicas. Em última análise, o futuro da saúde vem cada vez mais se tornando digital, e é imperativo que aproveitemos essa oportunidade ímpar para criar um modelo de cuidado mais inclusivo e eficiente.

REFERÊNCIAS

AHMED, Arzaq et al. A Systematic Review of Publications on Perceptions and Management of Chronic Medical Conditions Using Telemedicine Remote Consultations by Primary Healthcare Professionals April 2020 to December 2021 During the COVID-19 Pandemic. *Med Sci Monit*, v. 30, e943383, 2024. DOI: 10.12659/MSM.943383. Disponível em: <https://doi.org/10.12659/MSM.943383>.

JONES, Mike; DeRUYTER, Frank; MORRIS, John. The Digital Health Revolution and People with Disabilities: Perspective from the United States. *Int J Environ Res Public Health*, v. 17, n. 2, p. 381, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17020381. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17020381>.

JEYARAMAN, Naveen et al. Applications of Fog Computing in Healthcare. *Cureus*, v. 16, n. 7, e64263, 2024. DOI: 10.7759/cureus.64263. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.64263>.

KATWA, Umakanth; RIVERA, Estefania. Asthma Management in the Era of Smart-Medicine: Devices, Gadgets, Apps and Telemedicine. *Indian J Pediatr*, v. 85, n. 9, p. 757-762, 2018. DOI: 10.1007/s12098-018-2611-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12098-018-2611-6>.

KIDHOLM, Kristian; KRISTENSEN, Mie Borch Dahl. A Scoping Review of Economic Evaluations Alongside Randomised Controlled Trials of Home Monitoring in Chronic Disease Management. *Appl Health Econ Health Policy*, v. 16, n. 2, p. 167-176, 2018. DOI: 10.1007/s40258-017-0351-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40258-017-0351-9>.

POOWUTTIKUL, Pavadee; SETH, Divya. New Concepts and Technological Resources in Patient Education and Asthma Self-Management. *Clin Rev Allergy Immunol*, v. 59, n. 1, p. 19-37, 2020. DOI: 10.1007/s12016-020-08782-w. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12016-020-08782-w>.

RANDINE, Pietro et al. Information and communication technology-based interventions for chronic diseases consultation: Scoping review. *Int J Med Inform*, v. 163, p. 104784, 2022. DOI:

10.1016/j.ijmedinf.2022.104784. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104784>.

STEN-GAHMBERG, Susanna et al. Experiences with telemedicine-based follow-up of chronic conditions: the views of patients and health personnel enrolled in a pragmatic randomized controlled trial. *BMC Health Serv Res*, v. 24, n. 1, p. 341, 2024. DOI:

10.1186/s12913-024-10732-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10732-7>.

ŞAHİN, Ebru; YAVUZ VEİZİ, Betül Gülsüm; NAHARCI, Mehmet Ilkin. Telemedicine interventions for older adults: A systematic review. *J Telemed Telecare*, v. 30, n. 2, p. 305-319, 2024. DOI: 10.1177/1357633X211058340. Disponível em:

<https://doi.org/10.1177/1357633X211058340>.

TAYLOR, Monica L. et al. Digital health experiences reported in chronic disease management: An umbrella review of qualitative studies. *J Telemed Telecare*, v. 28, n. 10, p. 705-717, 2022.

DOI: 10.1177/1357633X221119620. Disponível em:

<https://doi.org/10.1177/1357633X221119620>.

TAŃSKI, Wojciech et al. the framework of the pilot project for testing a telemedicine model in the field of chronic diseases - health challenges and justification of the project implementation.

Pol Merkur Lekarski, v. 51, n. 6, p. 674-681, 2023. DOI: 10.36740/Merkur202306115.

Disponível em: <https://doi.org/10.36740/Merkur202306115>.

WARE, Patrick et al. Challenges of Telemonitoring Programs for Complex Chronic Conditions: Randomized Controlled Trial With an Embedded Qualitative Study. *J Med Internet Res*, v. 24, n. 1, e31754, 2022. DOI: 10.2196/31754. Disponível em:

<https://doi.org/10.2196/31754>.

<https://doi.org/10.2196/31754>.

WELLMANN, Norbert et al. Enhancing Adult Asthma Management: A Review on the Utility of Remote Home Spirometry and Mobile Applications. *J Pers Med*, v. 14, n. 8, p. 852, 2024.

DOI: 10.3390/jpm14080852. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jpm14080852>.

ZAMAN, Sojib Bin et al. Exploring Barriers to and Enablers of the Adoption of Information and Communication Technology for the Care of Older Adults With Chronic Diseases: Scoping Review. *JMIR Aging*, v. 5, n. 1, e25251, 2022. DOI: 10.2196/25251. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/25251>.

ZHANG, Wenhong et al. Effect of Telemedicine on Quality of Care in Patients with Coexisting Hypertension and Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Telemed J E Health*, v. 27, n. 6, p. 603-614, 2021. DOI: 10.1089/tmj.2020.0122. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0122>.